

CIRCULARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

⚠ Toutes les informations fournies resteront confidentielles et ne seront pas divulguées.

1. **VOTRE NOM :**

2. **VOTRE ÂGE :**

3. **VOUS VIVEZ À :**

- NICE CENTRE
- NICE EST
- NICE OUEST
- NICE NORD
- AUTRE :

4. **VOUS ÊTES :**

- RETRAITÉ(E)
- ACTIF(VE)
- AUTRE :

5. **AVEZ-VOUS DES DIFFICULTÉS À VOUS DÉPLACER ?**

- OUI
- NON

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

6. VOUS SENTEZ-VOUS PROCHE OU EN LIEN AVEC LES JEUNES GÉNÉRATIONS (ENTRE 18 ET 25 ANS) ?

- PAS DU TOUT
- MOYENNEMENT
- BEAUCOUP

7. À QUELLE FRÉQUENCE INTERAGISSEZ-VOUS AVEC DES PERSONNES DE MOINS DE 35 ANS ? Cochez une seule réponse.

- JAMAIS
- 1 À 5 FOIS PAR AN
- 5 À 10 FOIS PAR AN
- AU MOINS 1 FOIS PAR MOIS

8. QUEL LIEN AVEZ-VOUS AVEC CES PERSONNES DE MOINS DE 35 ANS ? Cochez une seule réponse.

- FAMILLE
- AMIS PROCHES
- VOISINS OU CONNAISSANCES DE LA COMMUNAUTÉ
- COLLÈGUES OU CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- AUCUN LIEN
- AUTRE :

9. ÊTES-VOUS CURIEUX(SE) D'INTERAGIR AVEC DES JEUNES SUR DES SUJETS NOUVEAUX ?

- OUI
- NON

10. AVEZ-VOUS DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CIRCULARITÉ : SAVEZ-VOUS RÉPARER VOS OBJETS, RECOUDRE, BRICOLER, ETC ?

- JE SAIS RECOUDRE DES VÊTEMENTS OU FAIRE DES RÉPARATIONS TEXTILES SIMPLES
- JE SAIS BRICOLER OU RÉPARER DES OBJETS DU QUOTIDIEN
- JE SAIS DÉMONTER ET RÉPARER DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

- JE SAIS RÉUTILISER DES MATÉRIAUX POUR EN FAIRE AUTRE CHOSE (UPCYCLING)
- JE SAIS ENTREtenir OU RESTAURER DES MEUBLES AUTRE :
- AUCUNE DE CES COMPÉTENCES

11. QUELLES COMPÉTENCES OU SAVOIRS PENSEZ-VOUS POUVOIR TRANSMETTRE AUX JEUNES GÉNÉRATIONS ?

.....

12. À QUEL POINT VOUS SENTEZ-VOUS CAPABLE DE TRANSMETTRE VOS COMPÉTENCES OU VOS SAVOIRS AUX JEUNES GÉNÉRATIONS ?

- PAS DU TOUT CAPABLE
- MOYENNEMENT CAPABLE
- CAPABLE

13. QUELLES COMPÉTENCES AIMERIEZ-VOUS APPRENDRE DE PERSONNES PLUS JEUNES ?

.....

VOS ACTIVITÉS

14. AVEZ-VOUS L'OCCASION D'AIDER OU DE CONTRIBUER AUTOUR DE VOUS ?

- JAMAIS
- RAREMENT
- PARFOIS
- SOUVENT

15. PARTICIPEZ-VOUS À DES ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?

- JAMAIS
- 1 À 5 FOIS PAR AN
- 5 À 10 FOIS PAR AN
- AU MOINS 1 FOIS PAR MOIS

16. ÊTES-VOUS MEMBRE OU PARTICIPANT(E) D'UN GROUPE OU D'UNE ASSOCIATION AU SEIN DE VOTRE COMMUNAUTÉ ?

- OUI
- NON

17. SI OUI, LAQUELLE ?

.....
.....
.....

18. SERIEZ-VOUS PRÊT(E) À ORGANISER VOS PROPRES INITIATIVES DE TRANSMISSION DE COMPÉTENCES INTER-GÉNÉRATIONS ?

- OUI
- NON

VOS RESSENTIS

19. VOUS SENTEZ-VOUS ACCOMPAGNÉ(E) ET SOUTENU(E) DANS VOTRE QUOTIDIEN ? Cochez une seule réponse.

- JAMAIS
- RAREMENT
- PARFOIS
- SOUVENT

20. VOUS SENTEZ-VOUS UTILE DANS VOTRE ENTOURAGE OU COMMUNAUTÉ ?

- JAMAIS
- RAREMENT

- PARFOIS
- SOUVENT

21. SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, VOUS SENTEZ-VOUS GÉNÉRALEMENT HEUREUX(SE) OU SATISFAIT(E) DANS VOTRE VIE ?

- 1 – Pas du tout heureux(se) / très insatisfait(e)
- 2 –
- 3 –
- 4 –
- 5 – Moyennement heureux(se) / moyennement satisfait(e)
- 6 –
- 7 –
- 8 –
- 9 –
- 10 – Très heureux(se) / complètement satisfait(e)

22. AVEZ-VOUS RESENTI CES DERNIERS TEMPS DES ÉMOTIONS POSITIVES (JOIE, MOTIVATION, SÉRÉNITÉ) ?

- JAMAIS
- RAREMENT
- PARFOIS
- SOUVENT

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! VOS RÉPONSES NOUS AIDERONT À MESURER L'IMPACT DU PROJET !